

Цель: Выяснить, обеспечивает ли язык международного контракта достижение цели вступающих в него лиц.

Методология: Исследуемые в статье проблемы рассматриваются через призму практической методологии.

Результаты: В статье через последовательные ответы на вопросы, что такое язык международного контракта, какое значение ему придается при создании, согласовании и реализации контрактных норм и практик и какое значение отводится при этом позитивному праву, мы постарались определить, обеспечивает ли язык международного контракта достижение цели вступающих в него лиц, а также коррелирует ли данная цель, в случае ее достижения, с той целью, которая признается за международными контрактами субъектами публичного права (суверенными образованиями) при придании их нормам силы закона для участвующих в них лиц, и каковы последствия такого признания.

Новизна/оригинальность/ценность: Анализ практики реализации российскими корпорациями крупных промышленных проектов показал, что в последнее время такой важной функцией, как составление международных контрактов, занимаются не квалифицированные в области права специалисты, а лица, управляющие такими проектами либо занятые отдельными вопросами их реализации. Наш анализ показывает необходимость уделять внимание тому, как и что изложено в международных контрактах, с целью предупреждения возникновения убытков на стороне российских корпораций при реализации таких контрактов.

Ключевые слова: язык, международный контракт, международное частное право, выбор права, применимое право и юрисдикция, коммерческие корпорации, автономия воли.

Kaurakova M.V., Davlieva V.I.
THE LANGUAGE OF A MODERN INTERNATIONAL CONTRACT

Purpose: To answer the questions: what the language of the international contract is? What meaning it has when making, approving and implementing contractual rules and practices? What the role of law at international contract. To find out whether language makes persons transacting business abroad reach their aim and whether this aim correlates with the aim of sovereign states giving contractual rules the force and effect of law for the parties to the appropriate relations.

Methodology: The problems concerned are viewed through the prism of practical methodology.

Results: By answering the questions: What the language of the international contract is; What meaning it has when making, approving and implementing contractual rules and practices and What the role of law at this is, we endeavor to find out whether this language makes persons transacting business abroad reach their aim and whether this aim correlates with the aim of sovereign states giving contractual rules the force and effect of law for the parties to the appropriate relations.

Novelty/originality/value: Currently we may admit that the Russian corporations enter into international contracts drafted not by jurists rather by managers of the projects which these corporations implement or by persons dealing with separate issues of the said implementation. The survey of this practice shows whether it is necessary or not to pay regard to what is given in such contracts to prevent or mitigate the losses that might be borne by the Russian corporations when implementing these contracts.

Keywords: language, international contract, private international law, choice of law, applicable law and jurisdiction, commercial corporations, party autonomy.

Международный контракт – это основной инструмент корпораций различных организационно-правовых форм в сфере международной торговли работами и услугами. Особая роль указанного инструмента в рассматриваемой сфере предопределена его функцией. Речь идет об установлении пределов и определении условий осуществления коммерческой и иной связанной с ней частноправовой деятельности на трансграничной основе. Такая функция обеспечена действием применимого позитивного права и призвана обеспечить достижение основной цели указанной деятельности – получение прибыли. Помимо этой цели может рассматриваться любое иное начало

совместной деятельности двух и более корпораций различной национальности, будь то освоение новых (иностраннных) рынков либо установление доверительных отношений. В настоящем контексте под национальностью корпорации понимается ее принадлежность государству по месту внесения данных о ней как о самостоятельном субъекте права в коммерческий, торговый или иной публичный реестр (см. ст. 1202 Гражданского кодекса Российской Федерации). Факт внесения таких данных подтверждается выпиской из реестра, если иное не предусмотрено в соответствующем правовом порядке. Принимая во внимание частноправовой характер указанной деятельности, кото-

рая никогда не может выйти за пределы системы частного права, со свойственными для этой системы принципами регулирования, достижение указанной цели обеспечивается теми способами правовой защиты, которые призваны обеспечить нормальное функционирование данной системы (см. ст. 12 ГК РФ). В каждом государстве своя система частного права с характерными для данной системы элементами, и каждое государство заинтересовано в том, чтобы эта система нормально функционировала.

Однако характерная особенность рассматриваемого инструмента состоит не только в установлении пределов и определении условий деятельности, затрагивающей интересы двух и более государств (см. п. 1 ст. 1186 ГК РФ), но и в обеспечении их защиты на трансграничной основе в предсказуемом и эффективном для сторон ключе на основе свободно избранного права и юрисдикции. К примеру, в рамках досудебного урегулирования споров, возникающих из международных контрактов, особое значение приобретает закрепление широко используемого в отечественном (см. ст. 15 и 393 ГК РФ) и иностранных правовых порядках института заранее оцененных убытков. Он позволяет сторонам снизить риски неэффективного исполнения международного контракта на сумму ожидаемых потерь от такого неисполнения (как правило, до 10–15 % от стоимости контракта) с целью выравнивания положения сторон и покрытия возможных убытков. Также отдельно следует выделить финансовые гарантии на возврат авансовых платежей (*advance payment guarantees*), гарантии исполнения (*performance bonds*) и прочие инструменты финансового обеспечения международных сделок, позволяющие сторонам практически полностью устранить риски любого неисполнения международных контрактов. Этим достигается его исключительная практическая значимость в решении вопросов, неизбежно возникающих в ходе реализации такой деятельности, сопряженной с рисками, которые могут негативно отразиться на ее результате.

С концептуальной точки зрения, такая роль этого инструмента международной торговли обеспечивается действием автономии воли, широко признанной во всех (за редким исключением) правовых системах. Такая концепция основана на свободе волеизъявления физических и юридических лиц по широкому спектру вопросов, возникающих в сфере частного права: от выбора контрагента и определения условий сделки, традиционно рассматриваемых в рамках концепции свободы договора (см. ст. 421 ГК РФ), до выбора

применимого права (см. ст. 1210 ГК РФ) и юрисдикции с целью предсказуемого и эффективного разрешения любого спора, который может возникнуть по такой сделке, связанной с двумя и более правовыми порядками, характеризующимися уникальными системами материальных и процессуальных норм, а также процедур для разрешения споров и обеспечения прав сторон. При этом рассматриваемые права могут получить защиту только в том правовом порядке, где они возникли либо были нарушены. Это особенность действия позитивного права. В противном случае защите такие права, являющиеся продуктом иного права, в избранном правовом порядке не подлежат, так как с этим правовым порядком они не связаны и не призваны обеспечить его нормальное функционирование.

Однако развитие данной концепции автономии воли было бы невозможным без широкого распространения и повсеместной защиты концепции нерушимости договора. Она строится на идее обеспечения реализации договорных отношений, исходя из духа и буквы соответствующего контракта, отражающего волеизъявление участвующих в нем лиц. В этом случае имеет место трансформация прав (к примеру, по приемке оборудования) в обязанности (по оплате поставки) и таких обязанностей – в ответственность (возмещение убытков, связанных с несвоевременной приемкой и оплатой и прочее) при ненадлежащем исполнении достигнутых сторонами договоренностей по отдельным вопросам исполнения этого контракта. Стороны признают необходимость соблюдения тех условий, в отношении которых выражено их согласие путем проставления подписи или иным способом, допустимым правом, применимым к такой сделке (см. ст. 1209 и 158 ГК РФ). Выражая таким образом свое согласие на связанность такой сделкой и ее последствиями (см. гл. 9 ГК РФ), какими бы они ни были, за исключением тех, которые стороны не могли предусмотреть (как в случае с форс-мажором, подтверждаемым в соответствии с Положением о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации обстоятельств форс-мажора, утвержденным постановлением Правления ТПП РФ № 173-14 от 23 декабря 2015 года), они устанавливают соответствующую практику ее реализации.

На последнее обращаем особое внимание в свете анализа практики реализации иностранными корпорациями крупных промышленных проектов в Российской Федерации в различных отраслях экономики. В некоторых случаях такие иностранные корпорации ссылаются на утрачен-

ный интерес в дальнейшем исполнении проекта на согласованных ранее условиях по причине его длительной реализации, вызванной, чаще всего, неверной оценкой такими иностранными корпорациями срока его реализации, и требуют пересмотра условий заключенного ими международного контракта. В этой связи не стоит забывать о том, что стоимость и срок реализации проекта – это основные критерии, по которым осуществляется отбор лиц для допуска к проекту. Однако вне зависимости от того, какому праву подчинен такой контракт, односторонний пересмотр и отказ от контракта либо признание невозможности его исполнения на согласованных сторонами условиях недопустимы. В этом состоит особенность действия основополагающего принципа договорного права «*pacta sunt servanda*».

Как следует из вышеизложенного, такое признание международного контракта, его места и роли в развитии международной торговли является результатом многочисленных усилий как теоретиков, так и практиков, направленных на разработку отвечающих торговому обороту концепций и принципов, последовательно и плодотворно претворяемых в жизнь участвующими в нем лицами. Не имеет значения, в каких условиях такие концепции и принципы реализуются, будь то торговля между ранними цивилизациями, известная как «Великий шелковый путь», либо современная торговля работами и услугами, осуществляемая физическими лицами и их правоспособными объединениями посредством вступления в конкретные трансграничные правоотношения, позволяющие решать отдельные задачи частного и публичного права. Принимая во внимание то влияние, которое оказывают данные концепции и принципы на торговый оборот, в вопросах частного права суверенные образования принимают все меры, чтобы поддержать инициативы, исходящие от участников торгового оборота. В результате действия таких мер любое лицо, заинтересованное в реализации коммерческой деятельности, затрагивающей интересы двух и более государств, вправе на основе свободного волеизъявления вступать в договорные отношения с иными лицами, будучи субъектом права государства своей национальности, и определять условия и порядок их реализации. В этом случае именно волеизъявление лиц, участвующих в торговом обороте, как совокупность формальных и материальных признаков принятия сделки и ее последствий, является основанием для их наделения новыми либо расширенными правами, установления обязанностей и возложения ответ-

ственности в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. При отсутствии свободно избранного права эти новые либо расширенные права, обязанности и ответственность могут подчиняться различным правовым системам, с которыми связано соответствующее правоотношение (ст. 1215 ГК РФ).

Отношение законодателя к волеизъявлению сторон, выраженному в формальном соглашении, менялось на протяжении долгого периода времени. В течение этого срока имели место переход от исключительно императивного к диспозитивному регулированию частнопровых отношений, закрепление основных начал гражданского и коммерческого оборота, установление широкого перечня прав и их признание на трансграничной основе, обеспечение соблюдения договорных средств правовой защиты в случае нарушения контрактных положений (подробнее о праве контрактов см. работу выдающегося американского юриста (Williston 1893, 632)). Из теории права нам хорошо известно, что это преимущественно вопросы частного права. Однако их рассмотрение и разрешение входит в сферу интересов публичного порядка и публичной безопасности отдельных суверенных образований. В том случае, когда частнопровая деятельность затрагивает интересы сразу нескольких государств, и такие государства заинтересованы в их предсказуемом регулировании, эти вопросы получают разрешение на двусторонней либо многосторонней основе посредством отдельных международных соглашений (*international treaties*) как основного источника международного права. Такая формула эффективного взаимодействия частнопровых и публично-правовых интересов позитивно отражается на обеспечении устойчивого трансграничного гражданского и коммерческого оборота.

В результате международный контракт вне зависимости от его формы и содержания в настоящее время представляет собой самую совершенную форму реализации любых намерений сторон в частнопровых сфере, затрагивающей интересы двух и более государств. Порядок заключения, изменения, исполнения или расторжения международных контрактов вне зависимости от социально-экономической сферы, которую затрагивает их реализация, является предметом детального регулирования не только твердого, но и мягкого права. Взять, к примеру, нормы так называемого «нового торгового права» (*new merchant law*), разрабатываемые деловым сообществом и широко инкорпорируемые в договорно-правовую среду на основе свободного волеизъявления

соответствующих субъектов частного права. Такие нормы прекрасно дополняют ее содержание (см. публикации Международной торговой палаты, содержащие унифицированные правила). В последнем случае это также свидетельствует в пользу суверенных образований, которые в вопросах осуществления частных правоотношений полагаются на установившуюся и принятую их субъектами практику, предлагающую конкретные, порой очень эффективные решения, к примеру, при осуществлении расчетов посредством банковских гарантий, инкассо, аккредитивов.

Более того, сам факт заключения коммерческой сделки на трансграничной основе свидетельствует о продуктивности взаимодействия государств как участников международного общения. Это те конкретные взаимные уступки и договоренности, принимаемые ими на двусторонней и многосторонней основе с целью претворения в жизнь идеи свободной торговли физических лиц и их объединений, предполагающей снятие барьеров на пути трансграничного перемещения лиц, капитала, товаров, услуг и технологий, а также формальное равенство и защиту прав лиц (вне зависимости от их национальности, а также места постоянного либо временного проживания), непосредственно участвующих в таком перемещении (см. ст. 1 ГК РФ). Не стоит забывать о том, что еще несколько десятилетий тому назад сложно было себе представить возможность вступления в договорные отношения с иностранными контрагентами без особого на то разрешения со стороны полномочных органов государств. Сейчас же эти ограничения практически повсеместно сняты. Сохраняются лишь меры, обеспечивающие предсказуемую и эффективную систему контроля и надзора за внешнеэкономической и иной трансграничной деятельностью таких лиц, с какой бы целью и в каких бы масштабах она ни осуществлялась. Однако, как показывает практика, всему этому не всегда уделяется должное внимание лицами, принимающими решения о совершении международных сделок, свидетельством чего является количество проигранных отечественными корпорациями дел в иностранных судебных и арбитражных инстанциях.

Мы считаем, что проблема состоит прежде всего в том, что согласие на сделку и ее реализацию предполагает принятие тех условий, которые изложены сторонами в документе, оформляющем такую сделку. Применительно к международным контрактам стиль изложения и содержание контракта всегда свидетельствуют об эффективности либо неэффективности сделки,

реализуемой субъектами различного права. Такая эффективность международного контракта может быть обеспечена только тогда, когда его язык исключает двойное толкование, неопределенность и любые иные недоразумения в вопросе условий его исполнения. В этом случае стороны, подписавшись под всеми условиями международного контракта, вправе рассчитывать на то, что при возможном неисполнении либо невозможности исполнения любого положения выход из сложившейся ситуации будет найден, и он обеспечит интересы этих сторон и реализуемого ими проекта в целом. Это возможно только в том случае, когда, анализируя существо сделки, лица, заняты ее структурированием, принимают во внимание все связанные с ней риски и своевременно устраняют их.

Применительно к сфере международного частного права, для которой место и время имеют определяющее значение, это, прежде всего, риск подчинения сделки непредсказуемой правовой системе (и юрисдикции). Обычно такой риск устраняется выбором применимого права и юрисдикции, который свободно осуществляется сторонами сделки. При этом для предупреждения указанной проблемы такой выбор должен быть сделан в пользу той правовой системы (и юрисдикции), которая наиболее тесным образом связана со сделкой и ее исполнением. Такая «тесная связь» не просто красивое и широко используемое во всех правовых системах словосочетание. Это основной критерий подчинения правоотношения правопорядку. Она определяется прежде всего местом заключения и / или исполнения сделки. Однако если определить такое место не представляется возможным, в ряде случаев исполнение сделки связывается с местом жительства физического лица или местом регистрации юридического лица, занятого таким исполнением, на момент совершения сделки (ст. 1211 ГК РФ).

Этот выбор должен быть сделан до начала согласования условий реализации контракта и содержать максимальное полную информацию с тем, чтобы стороны заблаговременно подготовились к такой реализации и это не отразилось бы на ее сроках (открыли представительство для цели налогообложения деятельности по месту ее осуществления, запросили и получили либо подготовили всю необходимую техническую документацию, подали необходимые документы и получили разрешение на ввоз или вывоз оборудования двойного назначения либо совершили любые иные действия). К примеру, при реализации проекта, связанного с поставкой и монтажом на

территории Российской Федерации оборудования иностранного производства, любая поставка такого оборудования, его монтаж и последующая эксплуатация должны сопровождаться комплектом документов (см., к примеру, Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов»), изготовление и получение которых всегда занимает время и связано с определенными расходами и рисками. В некоторых случаях такая поставка в отдельные субъекты Российской Федерации не представляется возможной в силу особенностей транспортирования, в частности, негабаритного хрупкого груза, предусматривающего отдельный вид транспорта, и хранения (закрытое отапливаемое помещение). Все это предмет детальной дискуссии на этапе согласования условий сделки.

Следует всегда иметь в виду, что в случае с международными контрактами суверенные образования доверяют субъектам частного права установление норм, подлежащих обязательному исполнению с их стороны применительно к реализации отдельного правоотношения. Это является основанием для предъявления к языку таких контрактов тех же требований, что и к языку нормативных актов. В этой связи возникает вопрос, возможно ли в сфере нормотворчества невнимательное отношение к стилю изложения основной мысли законодателя по отдельному социально-экономическому вопросу? Ответ очевиден: такое отношение недопустимо и чрезвычайно опасно. Прежде всего, это связано с тем, что любой нормативно-правовой акт отвечает цели его издания. Это решение конкретного вопроса в отдельной социально-экономической сфере, адресованное не столько физическим лицам и их объединениям, сколько органам публичной власти. Такое решение невозможно без идеального стиля изложения актов нормотворчества, не допускающего случаи двойного толкования и прочие пробелы используемой юридической техники, негативно отражающиеся на жизни общества.

Однако в случае с коммерческими и иными корпорациями дело обстоит иначе. Стороны обычно знают и в какой-то мере доверяют друг другу. В противном случае они бы не вступили в договорные отношения на трансграничной основе. Дело в том, что такие отношения подвержены особой группе рисков – политическим, которые в настоящее время являются основанием для признания невозможности исполнения обязательств из международных контрактов. В качестве примера действия политического риска можно при-

вести введение одним государством либо группой государств (международных) экономических санкций, действие которых делает объективно невозможным исполнение международных контрактов на условиях, согласованных сторонами, и нередко приводит к расторжению этих контрактов. Однако такие меры оказывают негативное влияние не столько на деятельность субъектов частного права, сколько на деятельность субъектов публичного права, на подрыв которой они направлены.

Помимо прочего, особенность международных сделок состоит в том, что их стороны сами определяют и таким образом сообщают друг другу и всем заинтересованным лицам (к примеру, контролирующим органам государств, с которыми тесно связано исполнение сделки, бенефициарам и прочим лицам), что является предметом их сделок, в течение какого срока и на каких условиях последует их исполнение. По этой причине первое, на что такие корпорации должны обращать особое внимание, это терминология, или принятое сторонами международного контракта обозначение определенного объекта, явления или факта. Все это не случайно. Значение любого термина применительно к реализации коммерческой деятельности на трансграничной основе состоит в обоснованном ожидании его использования в предсказуемом и эффективном для сторон ключе. К примеру, применительно к поставке товаров имеет значение закрепление в международном контракте различных, но тесно связанных между собой терминов: «перевозка», «поставка», «отгрузка», «приемка», с которыми связаны очень важные правовые, финансовые и иные последствия и риски. Это и переход права собственности и рисков, и необходимость исполнения финансовых обязательств, и многое другое. На английском языке данные явления могут определяться различными терминами: «supply», «delivery», «shipment», «acceptance / takeover». При этом русскоязычные термины отличаются от англоязычных, так как их содержание определяется различными правовыми системами, и это далеко не единственный пример.

При осуществлении выбора права безотносительно условий реализации международного контракта и, как следствие, при неэффективном использовании терминологического аппарата указанные ранее определение и сообщение могут стать ловушкой для лиц, участвующих в реализации международного контракта. Особенность международного контракта состоит в том, что в его составлении участвуют лица, придерживаю-

щиеся разных правовых традиций, и каждая сторона вкладывает свой смысл в любое контрактное положение. Если выбор права осуществлен после закрепления терминологического аппарата, в случае любого неисполнения международного контракта каждая сторона будет предлагать свое видение соответствующих контрактных положений, как если бы это было видение обеих сторон, что приведет к конфликту и, как следствие, потере времени и денег. Поэтому важно заблаговременно полностью раскрывать соответствующие термины в тексте международного контракта, ссылаясь на все возможные правовые и иные последствия и риски, выявляемые в применимом праве (и юрисдикции).

Как следует из этого краткого изложения, основные функции языка международного контракта состоят в следующем: 1) обеспечение определения условий осуществления совместной коммерческой деятельности; 2) обеспечение установления пределов осуществления такой деятельности посредством закрепления перечня прав, обязанностей и ответственности сторон; 3) сообщение каждой из сторон природы, характера и последствий совершаемых ими действий. В последнем случае имеется в виду нерушимость контракта и закрепляемых сторонами положений, основанная на свободе и равенстве прав сторон, а также отсутствию субъективных либо объективных препятствий к сделке и ее реализации.

Принимая во внимание особое значение, придаваемое праву, применимому к международному контракту, а также его терминологическому аппарату, конструирование контрактных положений, отвечающих цели вступления сторон в трансграничные частноправовые отношения, должно осуществляться, исходя из указанного выше понимания функций языка международного контракта: эффективно определить, установить и сообщить. При этом важно понимать, что получателями такого сообщения могут быть не только участники международного контракта, но и все контролирующие и иные органы и организации, с которыми связана его реализация. Такие органы и организации в ходе работы с интересующими их положениями контракта (к примеру, таможенные или налоговые органы) не всегда обращаются к положению международного контракта, в котором устанавливается превалярующая сила текста на русском, английском либо любом ином языке. Обычно работа с документом осуществляется на родном либо хорошо знакомом для них языке (см. ст. 65 Таможенного кодекса Российской Федерации). Также обращаем внимание на то,

что указанные органы и организации не обязаны проверять правильность перевода текста международного контракта, составленного на двух и более языках.

Не стоит забывать о том, что международный контракт – это основание для диалога между субъектами частного права, а также с субъектами публичного права, наделенными властными полномочиями. Эффективность такого диалога зависит не только от того, предусмотрены ли все права и обязанности сторон в рамках исключительно частных либо публичных отношений, сколько от того, как прописана реализация данных прав и обязанностей в соответствующем контракте. Однако, к сожалению, на практике международные контракты российских корпораций не всегда соответствуют этим требованиям. К примеру, открывая текст международного контракта, изложенный на русском языке, обнаруживаешь совершенную путаницу с терминологией. В частности, термин «consideration» в англоязычном тексте международного контракта используется в значении «внимание», тогда как в русскоязычном тексте этого же положения – в значении «вознаграждение».

Причина такой путаницы очевидна. Разработкой международных контрактов либо их отдельных положений заняты лица, реализующие соответствующий проект (менеджеры проектов) либо решающие отдельные вопросы его реализации (менеджеры по внешнеэкономической деятельности и прочие лица), которые не имеют юридического образования. Во многом это упрощает процесс подготовки и согласования сделки внутри корпорации. Однако при возникновении спора это может негативно отразиться на правах и интересах таких корпораций. Нам представляется важным обратить внимание всех заинтересованных лиц на существование такой проблемы. Мы не случайно в тексте данной статьи обращались к предпосылкам осуществления трансграничной частноправовой деятельности. Язык международного контракта – это язык права, выраженный не носителем суверенной власти, а субъектом частного права, за которым в настоящее время признается право закрепления обязательных в рамках конкретного правоотношения положений. Положения, установленные сторонами в тексте международного контракта, имеют экстерриториальный характер и в случае непротиворечия нормам применимого права преваляют над ними применительно к регулированию прав, обязанностей и ответственности сторон из такого контракта. Иными словами, что стороны

предусмотрели, то они и обязаны исполнить под страхом ответственности за нарушение достигнутых договоренностей, и никакое позитивное право не вправе их освободить от такого исполнения, если только оно не выходит за пределы права и не является его нарушением.

В этой связи представляется необходимым провести параллель между организацией государственной власти и организацией корпоративного управления. Так, к примеру, согласно классической модели, предложенной в свое время известным французским философом и правоведом Ш.Л. Монтескье, государственная власть строится на основе деления на три самостоятельных ветви власти (законодательную, исполнительную и судебную). Органы законодательной власти заняты нормотворчеством; органы исполнительной власти – претворением в жизнь тех норм, которые принимаются законодателем; органы судебной власти – контролем исполнения различного рода установлений и защитой прав. Каждый орган представлен компетентными лицами. Принимая во внимание исключительную продуктивность такого разделения во всех правопорядках, можно было бы и российским корпорациям подумать над системой управления с тем, чтобы она была основана на четком разграничении полномочий лиц, занятых принятием решений, исполнением таких решений и контролем надлежащего исполнения таких решений. При этом такой важной для отечественных корпораций функцией, как разработка и согласование международных контрактов, определяющих эффективность либо неэффективность коммерческой деятельности на трансграничной основе, должны заниматься лица, которые отвечают квалификационным требованиям для ее осуществления и объективно оценивают перспективы реализации международных контрактов в рамках частного и публичного права на предлагаемых ими условиях. Это

не только позволит снизить риски неисполнения либо ненадлежащего исполнения контрактов и связанных с таким неисполнением потерь, но и обеспечит занятие российскими компаниями своей «ниши» на иностранных рынках.

Пристатейный библиографический список

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник для магистров. М.: Юрайт, 2015.
2. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015.
3. Мажорина М.В., Алимова Я.О. Международные контракты и их регуляторы: учебник. М.: Инфра-М: Норма, 2017.
4. Международное частное право: учебник для бакалавров / отв. ред. Г.К. Дмитриева. М., 2015.
5. Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu. The Spirit of Laws // P.F. Collier & Son, New York, 1900.
6. Samuel Williston. The Law of Contracts. Boston, Little, Brown and Company, 1893.
7. Popkin William D. Law-Making Responsibility and Statutory Interpretation // Indiana Law Journal, 1993, Vol. 68:865. P. 865–889.

References (transliterated)

1. Get`man-Pavlova I.V. Mezhdunarodnoe chastnoe pravo: uchebnik dlya magistrrov. M.: Yurajt, 2015.
2. Erpy`leva N.Yu. Mezhdunarodnoe chastnoe pravo: uchebnik. M.: Izdatel`skij dom Vy`shej shkoly` e`konomiki, 2015.
3. Mazhorina M.V., Alimova Ya.O. Mezhdunarodny`e kontrakty` i ix regulyatory`: uchebnik. M.: Infra-M: Norma, 2017.
4. Mezhdunarodnoe chastnoe pravo: uchebnik dlya bakalavrov / отв. red. G.K. Dmitrieva. M., 2015.
5. Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu. The Spirit of Laws // P.F. Collier & Son, New York, 1900.
6. Samuel Williston. The Law of Contracts. Boston, Little, Brown and Company, 1893.
7. Popkin William D. Law-Making Responsibility and Statutory Interpretation // Indiana Law Journal, 1993, Vol. 68:865. P. 865–889.

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРАВА

www.eurasniipp.ru info@eurasniipp.ru +7-917-40-61-340